

CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ

Título: Experiencias en el desarrollo a distancia de la asignatura Genética Ecológica 2 durante la pandemia de COVID-19

Autor: Dr. C. Luis Roberto Jardín Mustelier

Institución: Universidad de Oriente

Dirección postal: Patricio Lumumba S/N

Teléfonos: fijo: 22 661543, celular: 54072937

Email: ljardinot@yahoo.es

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Simposio: II. La gestión didáctica innovadora frente a las pandemias

Resumen: El modelo de educación a distancia se ha estado comenzando a desarrollar en las universidades, con insuficiencias y logros. Entre estos últimos es necesario ponderar la existencia de un modelo educativo con fundamentos pedagógicos y sus correspondientes instrumentos metodológicos para su puesta en práctica. Para ello se prevé la utilización de la plataforma informática y comunicativa existente en los centros, a la cual tienen acceso todos los estudiantes y docentes desde las universidades y en las casas, si poseen la infraestructura tecnológica necesaria, lo cual en muchos casos no es así. Ante la generalización de la pandemia de COVID-19, el proceso docente-educativo tuvo que pasar en muy poco tiempo, sin la preparación adecuada ni la infraestructura necesaria, a la modalidad a distancia. Cada carrera, disciplina y grado tuvo que hacer las adecuaciones pertinentes y elaborar los materiales posibles en tiempo record, para atender las necesidades del momento. En este contexto se sitúa la experiencia que se presenta, acerca de buenas prácticas en la implementación de esta modalidad de educación, en la asignatura Genética Ecológica 2 de 4to año de la carrera Licenciatura en Educación Biología, en la cual se lograron resultados satisfactorios en el interés, responsabilidad y sistematicidad ante el estudio, calidad en la resolución de las tareas y en el aprendizaje productivo de la mayoría de los estudiantes, pertenecientes a tres municipios de la provincia de Santiago de Cuba. Para ello se utilizaron diferentes vías de comunicación como fueron un grupo WhatsApp, correo electrónico y teléfono fijo.

Palabras clave: pandemia covid-19, educación a distancia, enseñanza-aprendizaje, Genética Ecológica, enseñanza de la biología

Recepción de resumen e inscripción: 01 / 10 / 2021.

E-mail: amilcar.arenal@reduc.edu.cu amilcar.arenal@gmail.com

cict@reduc.edu.cu